

NOGIRONLIGI BO'LGAN SHAXSLAR BILAN IJTIMOYIY ISH VA UNING XUSUSIYATLARI

Ismigul Abduxamidova Mahmudjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

Tarix fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7601690>

Annotatsiya.

Nogironligi bo'lgan shaxslarga bo'lgan munosabat har doim har qanday jamiyatning iqtisodiy va ma'naviy yetukligini ko'rsatkichi bo'lib kelgan. Nogironligi bo'lgan shaxslarni qiynayotgan muammolarni aniqlash ularga huquqiy, psixologik vaqti kelganda tibbiy yordam ko'rsatishimiz zarur. Nogironligi bo'lgan shaxslarni ham jamiyatda o'z o'rnini borligini ular ham biz yashab turgan jamiyatning bir bo'lagi ekanligini his qilmog'imiz lozim.

Kalit so'zlar: nogironligi bo'lgan shaxslar, ijtimoiy ish, jamiyat, ijtimoiy himoya, ehtiyoj

1991-yil O'zbekiston Respublikasi Davlat mustaqilligini e'lon qildi. Shu kundan boshlab mamlakatimizda misli ko'rilmagan rivojlanishlarga erishildi. Bu yutuqlari nogironligi bor shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, ulargajamiyatda yaxshi yashashlari uchun imkoniyatlarining yaratilayotganida ham ko'rish mumkin. Nogironligi bor shaxslar ham jamiyatning sog'lom insonlari singgari barcha imkoniyatlardan to'laqonli foydalanish huquqiga ega. So'zimning isboti sifatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 18-moddasida barcha fuqarolar bir huquq va erkinlikka ega deb ta'kidlangan. 2021-yil 28-iyulda Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi O'zbekistoin Respublikasi uchun kuchga kirdi. Ushbu shartnomaga bugungi kunda 184 ta davlat a'zo. Bundan ko'rinib turibdiki nogironligi bor shaxslarni himoya qilish ko'plab davlatlarning diqqat markazida. Shu va boshqa huquqiy hujjatlar imzolanishi bilan nogironligi bor shaxslarga bo'lgan e'tibor yanada oshdi. Qabul qilingan qonunlarda nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari va asosiy erkinliklari, jumladan ularning yashash, fuqarolik, huquqiy himoyalanih, ta'lim olish, salomatliklarini saqlash, boshqalar bilan teng ravishda mehnat qilish, bo'sh vaqtni o'tkazish, dam olish va sport bilan shug'ullanish, yetarlicha turmush sharoitiga ega bo'lish va ijtimoiy yordam huquqlari e'tirof etilgan hamda ularni amalga oshirishning huquqiy kafolatlari belgilangan. Nogironligi bo'lgan shaxs bu – sog'lig'i buzilgan, kasalliklar, shikastlanishlar yoki nuqsonlar natijasida tana faoliyatining doimiy buzilishi, hayotining cheklanganligiga olib keladigan va uning ijtimoiy himoyasiga muhtoj bo'lgan shaxs. Hayotiy faoliyatini cheklash shaxsning o'z o'ziga xizmat qilish,

mustaqil harakat qilish, navigatsiya, o'z harakatlarini nazorat qilish, o'rganish va mehnat faoliyati bilan shug'ullanish qobiliyatini to'liq yoki qisman yo'qotish. Hozirgi kunda aholining muhtoj qatlamini ijtimoiy himoyasi davlatimiz olib borayotgan ichki siyosatlarining asosiysi bo'lib hisoblanadi. Nogironlar aholining ijtimoiy zaif va yordamga muhtoj tabaqalari qatoriga kirganligi uchun nogironligi bor shaxslarni ijtimoiy-iqtisodiy muhofazalashga doir bir qancha huquqiy hujjatlar qabul qilingan. O'zbekiston Respublikasi «Nogironlarni ijtimoiy himoya qilish to'g'risida»gi Qonun mustaqillik e'lon qilingandan keyingi ilk qadam bo'lib, keyinchalik «Fuqarolarni sog'ligini saqlash to'g'risida»gi qonun va boshqa qarorlar va Davlat Dasturlari qabul qilindi .

O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishga qaratilgan „2022 - 2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi,, 4 - yo'nalishi ya'ni adolatli ijtimoiy siyosat yuritish bo'limida ham nogironligi bo'lgan shaxslarni qo'llab-quvvatlashning samarali tizimini shakllantirish, ularning hayot sifati va darajasini oshirish rejalashtirilgan.Unga ko'ra nogironligi bor shaxslar nogironlik belgisi bo'yicha diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik, nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda teng sharoitlarni yaratish va bu huquqlarini buzganlik uchun javobgarlikning muqarrarligini ta'minlash masalalasiga e'tibor qaratilgan. Ijtimoiy ish xodimlari mijozlar bilan ishlayotganda ularning qiziqishlari, talab - ehtiyojlarini shaxsiy qiziqish va talablariga bo'ysundirmasliklari kerak.

Ijtimoiy ish xodimlari nogironligi bor shaxslar bilan ishlayotganda sifatli xizmat ko'rsatish uchun o'z ish joylarida umuman jamiyatda o'z o'zlari haqida ham g'amxorlik qilishlari kerak.

Ijtimoiy ish xodimlari nogironligi bor shaxslar bilan ishlashda huquqiy hujjatlarda bayon etilgan tamoyillar va shuningdek mamlakat hujjatlarida qabul qilingan qoidalar asosida faoliyat yuritishlari kerak.

Shunday qilib ijtimoiy ish xodimi mijozlar bilan ishlashda eng avvalo „Ijtimoiy adolat“ tamoyilini o'zlariga shior qilgan xolda ish yuritsalar barcha birdem mamnun bo'lishadi. Yarim statsionar ijtimoiy xizmatlar keng qamrovli ijtimoiy xizmatlarning kunduzgi bo'limlarida amalga oshiriladi. Bunga nogironlar uchun ijtimoiy xizmatlar, tibbiy va madaniy xizmatlar, ularning ovqatlanishini, dam olishini tashkil etish, ularning mehnatga layoqatli ishtirok etishini va faol hayot tarzini ta'minlash kiradi. O'z-o'ziga xizmat qilish va faol harakatlanish qobiliyatini saqlab qolgan va ijtimoiy xizmatlarga kirishga tibbiy qarshi ko'rsatmalari bo'lmagan nogironlar yarim statsionar ijtimoiy xizmatlarga

qabul qilinadi. Ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassis nogiron kishilarga maslahat beradi, buning natijasida nogironligi bo'lgan fuqarolarning jamiyatda moslashishi, ijtimoiy zo'riqishining pasayishi, oilada qulay munosabatlarning o'rnatilishi, shuningdek, shaxs, oila, jamiyat va davlatning o'zaro munosabati ta'minlanadi. Nogironlarga mahalliy davlat hokimiyati organlari, sog'liqni saqlash, xalq ta'limi, boshqa davlat organlari tomonidan tibbiy-mehnat ekspert komissiyalari va tibbiy-maslahat komissiyalarining xulosalari asosida qonun hujjatlariga muvofiq ijtimoiy yordam ko'rsatiladi. Nogironlarga va o'z tarkibida nogiron bor oilalarga uy-joy berish, ularning uy-joy olishi, qurishi va undan foydalanishi bo'yicha imtiyozlar uy-joy to'g'risidagi qonun hujjatlarida belgilanadi. Ko'chada nogironlar kolyaskasida bo'lgan odamni yoki g'amgin ko'zlari bilan onasini boshqa bolalardan farqli o'laroq uning ko'nglini olishga harakat qilayotganini ko'rib, biz boshqa tomonga qarashga va o'zimizni muammodan butunlay mavhum qilishga harakat qilamiz. Bu tog'rimi? Qancha odamlar hayotni oldindan aytib bo'lmaydi, deb o'ylashadi va har qanday vaqtda muammo bizdan birini yoki yaqinlarimizni bosib olishi mumkin? Javob, ehtimol, salbiy bo'ladi. Ammo haqiqat shafqatsiz va bugun sog'lom odamlar ertaga nogiron bo'lib qolishlari mumkin. Shuning uchun, ehtimol nogironlar kimlar, nogironlik guruhlari qancha, ularni kimlar tashkil qiladi degan savollarga javob izlash maqsadga muvofiqdir? Bemorlarga doimiy nazorat va uchinchi shaxslarning yordami kerak. Ular boshqalardan ko'ra ko'proq sevgi, mehr va g'amxo'rlikka muhtoj. Shuni ta'kidlash kerakki, ularning aksariyati o'zlariga achinish turlariga toqat qilmaydilar va tengdosh sifatida ko'rishni talab qiladilar. Bugungi kunda bunday odamlar tobora hayot kechirishga, ishlashga, ko'ngilochar tadbirlarda qatnashishga, kurortlarda dam olishga va hokazolarga intilishadi. Ular bilan muloqot qilishda siz xushmuomalalik bilan munosabatda bo'lib, ularning sog'lig'iga e'tibor bering.

Nogironligi bo'lgan shaxslarni ham jamiyatda o'z o'ri borligini ular ham biz yashab turgan jamiyatning bir bo'laki ekanini chuqur his qilmog'imiz lozim. Zero, mamlakatimizda olib borilayotgan barcha islohotlar erkin fuqorolik jamiyatini barpo etishda inson manfaati yuksak o'rinda turishini o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan ekan barcha insonlar bir xil huquq va erkinlikga egadirlar. Yurtimizda fuqarolik jamiyatini barpo etish masalasi muttasil ravishda ijtimoiy himoya yo'nalishi, jumladan, nogironligi bo'lgan shaxslarning turmush darajasining sifatini yanada yaxshilash, ijtimoiy jihatdan muhofaza qilgan holda hayotidan mamnun yashashlari uchun barcha ishlar amalga oshirilmoqda. Buning yaqqol misoli sifatida O'zbekistonni yanada rivojlantirishga bag'ishlangan „2022 -2026

-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi"ni ham keltirish mumkin. Taraqqiyot strategiyasining 4- yo'nalishi Adolatli ijtimoiy siyosat yuritish deb nomlanadi. Unga ko'ra nogironligi bor shaxlar nogironlik belgisi bo'yicha diskriminatsiyaga yo'l qo'ymaslik, nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarishda teng sharoitlarni yaratish va bu huquqlarini buzganlik uchun javobgarlikning muqarrarligini ta'minlash masalalasiga e'tibor qaratilgan.

Ijtimoiy ish hodimlari nogironligi bor shaxslar o'zaro aloqaga kirishganda ehtiyotkorona bo'lishlari talab etiladi. Chunki nogironligi bor shaxslar aholi orasidagi e'tibor talab qilinadigan qatlamlardan biri hisoblanadi. Shuning uchun ular to'g'risida ko'plab qonun-qarorlar, maqolalar, hattoki davlat dasturlari ham qabul qilingan. Ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash maqsadida dam olish maskanlari va sanatoriyalarga yilda ikki marotaba bepul putyovkalar, 15 turdagi oziq-ovqat va gigienik mahsulotlar, sog'ligi uchun zarur bo'lgan dori-darmonlar bepul yetkazib berib turilibdi. Agar biror bir ishlab chiqarish korxonalari nogironligi bo'lgan shaxslarni ish bilan taminlasa ular uchun soliqdan imtiyozlar ajratib berilmoqda. Nogiron bolalar toifasiga o'n sakkiz yoshga to'lmagan va sezilarli darajada nogironligi bo'lgan bolalar va o'spirinlar kiradi, buning natijasida rivojlanishning buzilishi, muloqot qilish, o'qish, o'z xatti-harakatlarini boshqarish, mustaqil harakat va kelajakdagi ishlarni boshqarish mumkin emas. Hattoki ularni Oliy ta'limga kirishlari uchun davlat grantlari ham ajratib berildi.

Nogironligi bo'lgan shaxslarga bo'lgan munosabat har doim har qanday jamiyatning iqtisodiy va ma'naviy yetukligini ko'rsatkichi bo'lib kelgan. Nogironligi bo'lgan shaxslarni qiynayotgan muammolarni aniqlash ularga huquqiy, psixologik vaqti kelganda tibbiy yo'nalish ko'rsatish ijtimoiy ish xodimining asosiy vazifasi hisoblanadi. Nogironligi bo'lgan shaxslarning jamiyatdan ajralib qolishi ham juda ko'p muammolarga sabab bo'ladi. Chunki ular jamiyatdan ajragan holda ularga yaratilayotgan imkoniyatlardan xabardor bo'la olmaydi. Ijtimoiy ish xodimi shu o'rinda o'z vazifasini bajarishi lozim.

